

**МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІНСЬКІ
ІННОВАЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІРЦ**

Дитяк О.

**MODERNIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION THROUGH
MANAGEMENT INNOVATIONS: PRACTICAL EXPERIENCE AND
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE RESOURCE
CENTERS (IRCs)**

Dytiak O.

Глобалізаційні процеси, євроінтеграційні прагнення України та надскладні виклики воєнного часу (зростання рівня інвалідизації, психоемоційні травми, внутрішнє переміщення) висувають критичні вимоги до системи інклюзивної освіти. Модернізація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) припиняє бути опцією, а стає стратегічною необхідністю для забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами (ООП) відповідно до Конституційних гарантій та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Управлінські інновації (запровадження нових методів, структур та інструментів) є рушійною силою, що забезпечує підвищення ефективності, прозорості та якості послуг ІРЦ, адаптуючи їхню діяльність до потреб динамічного суспільного середовища.

Ключовим напрямом управлінських інновацій є технологічна модернізація через повну діджиталізацію адміністративних і діагностичних процесів. Упровадження Автоматизованої системи «ІРЦ» (АС «ІРЦ»), а також хмарних і спеціалізованих застосунків, дозволяє:

- оптимізувати електронний документообіг, облік відвідувачів і ведення особових справ, зменшуючи бюрократичне навантаження;
- забезпечити формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) та індивідуальної програми розвитку (ІПР) на основі комплексного, багатовимірного аналізу даних;

- використовувати елементи штучного інтелекту (ШІ) для комп'ютерно-адаптивного тестування та створення прогностичних моделей розвитку дитини, що підвищує якість і оперативність діагностики.

Для ефективної організації роботи фахівців ІРЦ необхідне впровадження інноваційних методологій управління, зокрема, принципів *проектного менеджменту*. Застосування стандартизованих підходів до планування, координування та контролювання дозволяє ІРЦ чітко розподіляти робоче навантаження, оптимізувати використання трудових і матеріально-технічних ресурсів та підвищувати своєчасність надання інклюзивних послуг. Практичний досвід ІРЦ № 7 м. Києва також підтверджує ефективність *командно-орієнтованого підходу*, що передбачає створення міждисциплінарних робочих груп, регулярну супервізію й систему внутрішнього менторства для підвищення професійної кваліфікації та психоемоційної підтримки персоналу.

Стратегічний розвиток ІРЦ передбачає його трансформацію в *міжсекторальний науково-практичний хаб*, що забезпечує не лише оцінювання й супровід, а й поширення інноваційних методик. Ключовими напрямками є:

- посилення кадрового потенціалу (залучення молоді, адаптація до роботи з травматичними подіями);
- розширення спектру послуг (багаторівнева модель підтримки, телереабілітація);
- зміцнення *міжсекторальної співпраці* (з медичними, соціальними службами та ЗВО) для забезпечення комплексного супроводу. Упровадження відкритої комунікації та зворотного зв'язку засобами цифрових платформ (АС «ІРЦ», соціальні мережі) сприяє формуванню партнерського середовища між ІРЦ, батьками й педагогами, що є фінальною метою модернізації.

Отже, упровадження управлінських інновацій і сучасних цифрових технологій у діяльність ІРЦ сприяє підвищенню ефективності освітніх послуг, оптимізації адміністративних процесів і покращенню комунікації між фахівцями, батьками й учнями.

Список використаних джерел

1. Воротинцева О. О. Реалізація концепції інклюзивної освіти: роль інклюзивно-ресурсних центрів. *Inclusion and Diversity*. 2025. Вип. 5. С. 10–14.
2. Гонтар З. Г. Залучення технологій для оптимізації управлінських процесів та підвищення якості освіти. *Редакційна колегія*. 2025. № 82.
3. Мармаза О. І. Управлінські інновації як вимога сучасності. *Редакційна колегія* / ред. А. А. Сбруєва. 2025. № 17.
4. Мартинчук О. В. Проблема кадрового забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами в контексті євроінтеграційних змін в Україні у післявоєнний період. *Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірах*. 2024. С. 330–334.
5. Смерака С. Сутність та значення проєктного менеджменту на підприємстві. *Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції*. 2021. С. 113–114.
6. Чайка В. М., Ярощук І. Штучний інтелект як засіб створення і реалізації індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2025. Т. 13, № 6. С. 69–79.